

ОЦЕНКА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ COVID-19 ЧЕРЕЗ 1,3 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЗ СТАЦИОНАРА.

Азамкулова Н.О.¹

Иргашева С.У.²

¹⁻²Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр Акушерства и гинекологии Республики Узбекистан г. Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7539605>

Актуальность

Перименопауза-период непосредственно предшествующий менопаузе (когда начинают проявляться ее клинические признаки), и первый год после менопаузы. В этот период более 80% женщин страдает от вегетативно-вазомоторных, урогенитальных, метаболических нарушений, приводящих к значительному снижению качества жизни. Было замечено, что вирус Sars-CoV способен вызывать серьезные когнитивные и эмоциональные нарушения, особенно у женщин в перименопаузе, приводящий к тяжелому течению климактерического синдрома. С учетом патофизиологии заболевания и схемы лечения появилась необходимость в выявлении возможных причин и определении их значимости.

Цель

Изучить клиничко-лабораторные проявления через 1,3 месяцев после выписки у женщин в перименопаузе с климактерическим синдромом, госпитализированных с COVID-19.

Материалы и методы

Критерии включения: Перенесенная и верифицированная серологически COVID-19 (средне-тяжелая и тяжелая форма) в анамнезе, сроком от 1 мес. до 3 мес.; Перименопауза; Возрастной интервал 45-52 года (возраст физиологической перименопаузы); Согласие женщины на обследование и лечение. Критерии исключения: Возраст менее 45 и более 52 лет; Женщины принимающие МГТ или принимавшие 6 мес. назад КОК; Женщины с преждевременным угасанием функции яичников (POF); Наличие онкологических заболеваний женской репродуктивной и экстрагенитальной системы, на момент исследования или в анамнезе. Через 1,3 месяцев после выписки оценивали: клиническую картину, степень тяжести климактерического синдрома по помодифицированному менопаузальному индексу Куппермана, длительность клинических проявлений, проводились физикальный осмотр, особенности течения

COVID-19, продолжительность периода восстановления, лабораторная диагностика.

Результат

Включено 92 пациентов, женщины были разделены на 2 группы : первая основная группа 62 женщин в перименопаузе с климактерическим синдромом после перенесенной короновирусной инфекции, вторая контрольная группа, включены 30 женщин в перименопаузе с климактерическим синдромом не перенесшие короновирусную инфекцию. Используемая нами модифицированная шкала позволяет выявить симптомы, характерные для климактерического синдрома, разделить на три группы, а также суммировать их общее значение. У основной постковидной группы метаболические и психоэмоциональные нарушения были статистически значимо выше по сравнению с контролем . Среднее значение индекса Купермана указывало на тяжелую степень климактерического синдрома, тогда как в контроле среднее значение индекса Купермана находилось на границе между легкой и средней степенью тяжести. Через 1,3 месяцев уменьшились признаки поражения дыхательной системы, но сохраняются симптомы поражение других систем органов, в особенности нервной системы. Наиболее значимые симптомы: дестабилизация артериального давления (АД), одышка, чувство страха и тревожности, нарушение сна, выпадение волос, слабость, что может быть связано с длительной персистенцией вируса в организме и являться проявлением постковидного синдрома. Через 1,3 месяцев закономерно уменьшилось число пациентов с признаками воспаления (на 25,6%,40,4%, 59,1% соответственно) по данным общего анализа крови: лейкоцитоз и ускорение СОЭ наблюдаются через 1 месяц у 11,1% и 41,7% соответственно, через 3 месяца – у 5,5% и 27,8% , что может говорить об ожидаемой редукции воспалительных реакций в организме и снижении острофазовых показателей на фоне отмены глюкокортикостероидов, назначаемых 88,6% госпитализированным. Сниженные показатели уровня гемоглобина и эритроцитов (из 18,2%) через 1,3 месяцев наблюдались у 5,5%,4,5%.

Заключение

В процессе анализа результатов лабораторных и инструментальных данных однозначно не удалось выявить главную причину ухудшение климактерического синдрома у женщин в перименопаузе. Исходя из патогенеза заболевания, предполагается, что вирус должно быть

основным фактором поражения яичников или ЦНС. Однако четкой связи между поражением яичников и вируса выявить не удалось.

